

ESII - Pesquisa SL - Avaliação 360°

Neste questionário você deve avaliar o desempenho de cada integrante do seu grupo, inclusive de você mesmo.

* Indica uma pergunta obrigatória

1. E-mail *

2. Nome *

3. Identificação do grupo

(confirme o número do seu grupo no documento de criação de grupos no Moodle)

*

Marcar apenas uma oval.

1

2

3

4

5

6

4. Minha autoavaliação *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

nenhuma participação muita participação

5. Comentários adicionais acerca da minha participação

6. Próximo integrante? *

Marcar apenas uma oval.

SIM

NÃO

Segundo integrante

7. Nome do integrante

8. Avaliação do integrante *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

nenhuma participação muita participação

9. Comentários adicionais

10. Próximo integrante? *

Marcar apenas uma oval.

SIM

NÃO

Terceiro integrante

11. Nome do integrante

12. Avaliação do integrante *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

nenhuma participação muita participação

13. Comentários adicionais

14. Próximo integrante? *

Marcar apenas uma oval.

SIM

NÃO

Quarto integrante

15. Nome do integrante

16. Avaliação do integrante *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

nenhuma participação muita participação

17. Comentários adicionais

18. Próximo integrante? *

Marcar apenas uma oval.

SIM

NÃO

Quinto integrante

19. Nome do integrante

20. Avaliação do integrante *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

nenhuma participação muita participação

21. Comentários adicionais

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

